

CONSTRUCTION SECTOR IN THE MIDDLE EAST

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984857>

Alina M. Salikhova

*Lecturer of the Department "Economics of the countries of the East",
Tashkent State University of Oriental Studies,
Uzbekistan, Tashkent*

Abstract.

The article is devoted to the construction industry in the countries of the Middle East. The decisive role of the construction industry is to create conditions for the dynamic development of the country's economy. Recently, this industry has been developing very rapidly, actively introducing innovations. The construction of modern buildings, which have no analogues in other countries of the world, which combine technological know-how and national colors of the Middle East, attracts many tourists. For example, the UAE attracts visitors with the fact that you can have a great rest in luxury hotels with the best example of hotel service for reasonable money, visit restaurants, nightclubs, clear sea, modern shopping centers. Undoubtedly, oil played a decisive role in the development of construction in these states, and the construction boom led to the emergence of modern, technologically advanced cities in the Persian Gulf.

Key words.

construction; industrial, commercial and residential projects; fixed assets; export construction companies; real estate market; urban infrastructure; Construction Materials; economic diversification.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Алина М. Салихова

*Преподаватель кафедры «Экономика стран Востока»,
Ташкентский государственный университет Востоковедения,
г. Ташкент, Узбекистан*

Аннотация.

Статья посвящена сфере строительства в странах Ближнего Востока. Определяющая роль отрасли строительства заключается в создании условий для динамичного развития экономики страны. В последнее время данная отрасль очень бурно развивается, активно внедряя инновации. Строительство современных

зданий, аналогов которых нет в других странах мира, которые сочетают в себе технологическое ноу-хау и национальные колориты стран Ближнего Востока, привлекает множество туристов. Например, ОАЭ привлекает приезжих тем, что можно прекрасно отдохнуть в роскошных отелях с лучшим образцом отельного сервиса за умеренные деньги, посетить рестораны, ночные клубы, чистое море, современные торговые центры. Несомненно, нефть сыграла определяющую роль в развитии строительства в этих государствах, а строительный бум привёл к появлению современных, технологически развитых городов в Персидском заливе.

Ключевые слова.

строительство; промышленные, коммерческие и жилые проекты; основные фонды; экспортные строительные компании; рынок недвижимости; городская инфраструктура; строительные материалы; экономическая диверсификация.

Введение. Как известно, сфера строительства занимает одну из главных ролей в народном хозяйстве любого государства. Сегодня в Узбекистане ведутся масштабные строительные работы. По словам главы государства Ш.М. Мирзиёева, в последние годы в Узбекистане началась новая эра в строительстве современного жилья. За последние четыре года построено жилья в 4–5 раз больше, чем в предыдущие годы. Президент Узбекистана также отмечал развитие рынка ипотеки и появление новых концепций, таких как «доступное жилье», «умный дом», «умный город» и «цифровые услуги»²⁷⁴.

За несколько лет в строительной отрасли на Ближнем Востоке и в Африке наблюдался резкий рост благодаря таким факторам, как высокий экономический рост, рост среднего класса, рост населения, увеличение иностранных инвестиций и т. д. Такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман, Египет инициируют несколько инфраструктурных проектов, таких как новые мегаполисы, железнодорожные проекты, портовые проекты, новые проекты аэропортов, жилищные проекты и т. д., которые, как ожидается, создадут спрос на строительную технику. Кроме того, небольшие строительные проекты, такие как строительство новых мостов, эстакад, строительство новых торговых центров, дорог и т. д., улучшающие инфраструктуру города, также создают спрос на строительную технику.

Основная часть. Строительство представляет собой отдельную

²⁷⁴ «Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда», интервью Президента Республики Узбекистан газете «Янги Узбекистон» от 16.08.2021 г.

самостоятельную отрасль экономики, которая предназначена для ввода в действие новых, а также расширения, реконструкции, ремонта объектов производственного и непромышленного назначения.

Особенности отрасли объясняются характером его конечной продукции, специфическими условиями труда, рядом специфик применяемой техники, технологии, организации производства, управления и материально-технического обеспечения²⁷⁵.

К общим, присущим всей отрасли, независимо от сооружаемых объектов и их назначения особенностям, следует отнести:

1. изменчивость, разнотипность строительного производства и характера конечной продукции;
2. технологическую взаимосвязанность всех операций, входящих в состав строительного процесса;
3. непостоянность соотношения строительного-монтажных работ по их сложности и видам в течение месяца;
4. участие различных организаций в производстве конечной строительной продукции;
5. роль климата и местных условий в строительных работах.

Строительство как отрасль экономики участвует в создании основных фондов для всех отраслей национального хозяйства. Продукцией капитального строительства являются вводимые в действие и принятые в установленном порядке производственные мощности и объекты непромышленного назначения. По мере ввода в действие они становятся основными фондами. В их создании участвуют и другие отрасли экономики (промышленность строительных материалов, металлургия, машиностроение и химическая промышленность и пр.). Здания и сооружения, оснащенные технологическим, энергетическим и иным оборудованием и техникой, составляют натурально-вещественное содержание основных производственных фондов.

В строительстве используется 50 % продукции промышленности строительных материалов, около 18 % металлопроката, 40 % пиломатериалов, более 10 % продукции машиностроительной промышленности. Строительство обслуживает практически все отрасли промышленности. Для перевозки строительных материалов, строительных конструкций и строительной техники используются практически все виды транспорта:

²⁷⁵ Под общ. ред. проф. П. Г. Грабового. Организация, планирование и управление строительным производством. Учебник. / ООО «Информ», 2006. - 304 с.

автомобильный, железнодорожный, речной, морской и воздушный.

Отрасль строительства объединяет деятельность общестроительных и специализированных организаций, проектно-изыскательных и научно-исследовательских организаций предприятий стройиндустрии, а также организаций, выполняющих строительно-монтажные работы на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

В число строительных организаций включаются юридические лица всех форм собственности (предприятия), зарегистрированные и получившие лицензию на строительную деятельность, выполнявшие работы по договорам строительного подряда или государственному контракту, заключаемым с заказчиками. К сфере капитального строительства относят также деятельность заказчиков, распоряжающихся капитальными вложениями, источниками которых являются собственные, заемные средства предприятий, а также средства государственного бюджета²⁷⁶.

Размер мирового рынка строительной индустрии оценивался в 11 561,40 млрд долларов США в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 17 247,96 млрд долларов США к 2029 году, что означает среднегодовой темп роста в 7,3%²⁷⁷.

В связи с растущим ростом промышленных, коммерческих и жилых проектов в странах Ближнего Востока, ожидается, что доходы рынка Ближнего Востока и Африки также будут быстро расти в будущем.

Ближневосточные строительные компании не входят в число ведущих Экспортных строительных компаний. Сам же ближневосточный рынок является одним из ключевых для ведущих мировых ТНК.

На долю десяти крупнейших зарубежных строительных компаний в ближневосточном регионе по объему экспортной выручки приходится 38% всего объема такой выручки, что является низким показателем по консолидации объема выручки у ключевых игроков рынка среди прочих регионов мира.

Доля зарубежных строительных компаний в ближневосточном регионе по объему экспортной выручки

²⁷⁶ Под ред. В. С. Белковской, Е. М. Купрякова. - Организационно-экономические проблемы научно-технического прогресса. М.: Высшая школа, 1990. – 302 с.

²⁷⁷ <https://exactitudeconsultancy.com/ru/>

- Доля 10 ведущих компаний в экспортной выручке на местном строительном рынке
- Прочие компании ТОП 250

Источник: https://budexport.by/middle_east.php

На их долю приходится 39,7% общей выручки среди компаний перечня 250 мировых лидеров строительного сектора (по рейтингу экспортной выручки). Это говорит о высокой конкуренции на данном рынке среди крупных ТНК в сфере строительства²⁷⁸.

Топ-10 ведущих (по объему экспортной выручки) зарубежных строительных компаний, работающих в ближневосточном регионе

№	Ведущий экспортер	Страновая принадлежность
1	TECNICAS REUNIDAS SA	Испания
2	POWER CONSTRUCTION CORP. OF CHINA	Китай
3	LARSEN & TOUBRO LTD.	Индия
4	SAIPEM SPA	Италия
5	CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP. LTD.	Китай
6	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD.	Китай
7	SAMSUNG ENGINEERING CO. LTD.	Ю.Корея
8	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP. LTD.	Китай
9	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO. LTD.	Китай
10	HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO. LTD.	Ю.Корея

Источник: https://budexport.by/middle_east.php

Строительство в ОАЭ выступает в качестве основы во многих отраслях экономики. Кроме того, качественная продукция позволяет выходить на международный рынок и укреплять торговые отношения.

Рентабельность проектов и востребованность недвижимости в Эмиратах привлекает застройщиков со всего мира. Но для ведения там строительства зарубежные компании по закону должны объединяться с местными во

²⁷⁸ https://budexport.by/middle_east.php

временные корпоративные структуры, зарегистрированные именно в ОАЭ. Такой способ сотрудничества обеспечивает эффективное управление рисками, прежде всего, потому, что каждая договаривающаяся сторона (включая подрядчиков, субподрядчиков, архитекторов, инженеров-строителей, руководителей проектов и инженеров-консультантов) должна иметь лицензию на осуществление своей деятельности в соответствующем эмирате и городе ОАЭ. Причем для получения лицензии необходимо соответствовать ряду требований в отношении образования, квалификации, опыта работы, количества сотрудников, уставного капитала, банковских и страховых гарантий, наличия офиса, техники и пр. Может быть, именно благодаря таким высоким требованиям к участникам строительства и жесткому контролю их выполнения большинство проектов в стране являются весьма успешными, а для недобросовестных компаний выход на строительный рынок Эмиратов практически недоступен.

Городская инфраструктура наиболее активно расширяется в Дубае и Абу-Даби. Небоскребы там уникальны, а не типовые. К ним прилагаются искусственные острова, торговые центры, парки, новые дороги, развязки, станции метро и многое другое. При этом технологии строительства, которые используются в ОАЭ, не изобретены там и не всегда уникальны, но благодаря хорошему западному образованию эмиратских государственных менеджеров и отсутствию присущих Западу финансовых и психологических ограничений там удается не просто строить грандиозные объекты, но и удивлять всех жителей планеты. Например, самый высокий небоскреб в мире – украшение Дубая – башня Бурдж-Халифа, высота которого до сих пор никем не преодолена и составляет 828 м. В здании 162 этажа.

В 2023 году Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты будут флагманами строительного сектора на Ближнем Востоке, где реализуются проекты общей стоимостью US\$ 1,36 трлн.

Высокий уровень активности на рынке недвижимости Ближнего Востока будут поддерживать повышение цен на нефть и уверенный рост ВВП на фоне глобальных экономических препятствий, считают в компании CBRE²⁷⁹. Аналитики уверены, что в 2023 году экономики стран Персидского залива продолжат демонстрировать относительно высокие

²⁷⁹ Компания CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG) со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе является крупнейшей компанией в мире, оказывающей услуги в сфере коммерческой недвижимости, оказывает услуги владельцам недвижимости, инвесторам и арендаторам по всему миру.

темпы роста по сравнению с общемировыми показателями – в районе 2,7%.

Таким образом, страны Персидского залива продолжают двигаться в направлении целей экономической диверсификации, где центральную роль будут играть проекты в сфере недвижимости, промышленности, гостеприимства и логистики. В стадии строительства находятся проекты общей стоимостью US\$ 1,36 трлн, из которых на Саудовскую Аравию приходится 64,5%, или US\$ 877 млрд, на Объединенные Арабские Эмираты – 21,6%, или US\$ 293 млрд. На Бахрейн, Кувейт, Оман и Катар приходится 1,7%, 4,4%, 4,6% и 3,3% соответственно²⁸⁰.

В 2022 году Объединенные Арабские Эмираты были единственным рынком жилой недвижимости региона, где был зафиксирован рост цен и объема транзакций во всех секторах. Как ожидается, в 2023 году объем сделок в Дубае снизится, однако цены на виллы и апартаменты продолжат расти, хоть и более низкими темпами. В Абу-Даби прогнозируется рост как объема сделок, так и темпов роста цен в течение 2023 года.

По мнению аналитиков JLL²⁸¹, в 2023 году строительный сектор ОАЭ будет расти благодаря масштабным целям развития и конкурентоспособному портфелю проектов. В их числе – Музей естественной истории и морской парк SeaWorld Abu Dhabi в столице ОАЭ, которые дадут еще один мощный толчок восстановлению сектора туризма и путешествий.

В Дубае стимулировать строительный рынок будут планы экономической повестки D33²⁸², а также увеличение расходов федерального бюджета до 2026 года, прежде всего на реализацию социальных инициатив и улучшение качества жизни населения.

Саудовская Аравия работает над своей установленной программой Vision 2030, поддерживаемой продолжением связанных с Королевством гигaproектов. Ожидается, что такие проекты, как NEOM, The Red Sea Project и

²⁸⁰ <https://businessemirates.ae/content/pr/456/13713/>

²⁸¹ JLL - Jones Lang LaSalle Incorporated — глобальная компания, предоставляющая услуги в сфере коммерческой недвижимости, основанная в Великобритании и имеющая офисы в 80 странах.

²⁸² **ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ ДУБАЯ (D33) ДО 2033 ГОДА:**

- Увеличить объем внешней торговли товарами и услугами с 14,2 трлн дирхамов до 25,6 трлн дирхамов.
- Увеличить объем прямых иностранных инвестиций в среднем с 32 млрд дирхамов в год до 60 млрд дирхамов в год с достижением объема в размере 650 млрд дирхамов к 2033 году.
- Увеличить государственные расходы с 512 млрд дирхамов до 700 млрд дирхамов.
- Увеличить инвестиции частного сектора с 790 млрд дирхамов до 1 трлн дирхамов.
- Увеличить стоимость внутреннего спроса на товары и услуги с 2,2 трлн дирхамов до 3 трлн дирхамов.
- Генерировать ежегодный вклад в экономику Дубая в размере 100 млрд дирхамов за счет проектов цифровой трансформации.

АМААЛА, откроют новые возможности для владения недвижимостью на западном побережье. Параллельно создание рабочих мест в сфере строительства и девелопмента, возможности трудоустройства в сфере гостеприимства и инвестиции в инфраструктуру и возобновляемые источники энергии. Видение 2030 направлено на повышение качества жизни наряду с диверсифицированной экономикой, которая делает упор на устойчивость, образование и углеводородные ресурсы²⁸³.

Заключение. Грамотное планирование, устойчивые сообщества, доступный транспорт и увеличение числа зеленых насаждений будут оправдывать ожидания современных, социально сознательных людей и обеспечивать дальнейший рост не только рынка недвижимости, но и секторов экономики, связанных с образом жизни.

Список используемой литературы:

1. Под ред. В. С. Белковской, Е. М. Купрякова. - Организационно-экономические проблемы научно-технического прогресса. М.: Высшая школа, 1990. - 302 с.
2. Под общ. ред. проф. П. Г. Грабового. Организация, планирование и управление строительным производством. Учебник. / ООО «Информ», 2006. - 304 с.
3. Гукасян Г.Л. Экономическая трансформация в странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: проблемы и перспективы / Г.Л. Гукасян. - Казань: Изд-во Казан.ун-та, 2017. - 132 с.
4. Исаев М.Н. Инновационное развитие стран Персидского Залива: современное положение // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2013. № 12. С. 327-332.
5. Русакович В.И. Не нефтью единой. Диверсификация национальных экономик в странах ССАГПЗ// Азия и Африка сегодня. 2017. № 2. С. 33-40.

²⁸³ <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/middle-east-and-africa-buildings-and-construction-sheets-market>